

EL CALESERO ANDALUZ.

Adornado con parola, y nuevamente arreglada por un aficionado. Y junto sigue la Verdulera de Madrid.

Juanio! has hechaó ya el aguardiente?
Vamos pastrano, al avío; vamos jareando!
Muchacha! dale pronto la cuenta á esos señores = Cabayeros! al coche! Doña Rosalía,
agur y hasta la guelta! Rea.... Rea....
Atomar la mañana
Van mis zagales
Gueno! Gueno! Luquias! que es tarde! al

vaio: Pastrano! vamos jareando!

« Van mis zagales

« Mientras que yo reniego

« Sobre el Pescante

Morota! Morota!! Morota!!! Soó! cabayo
que te enreas! ay! que mosca y que genio
que tiene ese cabayo.

« Vamos señores,

« Que viene clareando

« Al coche! al coche!

Vente conmigo zalero,

Que no es larga la jornáa,

Y verás el posaero,

En llegando ala posáa.

Rá á á á á á á firme! firme! Pastora! Pas-
tora: que te en reas en esos tirantes; Ya te
lo dije Juanío; que se los habias puesto mal
esta mañana.

Arranca la Eligencia

Va por el aire

No hay ladrones, señorita ensauche uste las
entretelas de este pechito: uy garbosa! y crea-
me uste a mi que aquello son cuatro amigos

« Vá por el aire

No me empujes Pepiya

Haste que pare.

A Dios cabayeros! Sagraá! reáa Vandolera,
esa torda!

Que á escape vamos

Y en el camino es fácil

Dar un mal paso »

Señorita, á uste le digo

Se va uste á mareá....

Venga uste aqui conmigo

Y esa angustia se le irá.

Pulia! Beata! Beata!! Pastrano! que la

rneda se nos va del carril» he no vayamos
á partirnos los cascos contra estos barran-
cos.... ¡ Gueno! gueno

« Un sol va en la verlina

« Y otro en el coche:

**Macho! Macho!! en yegando á puesto voy
á jacer con la piel una papalina.**

« Y otro en el coche

Donde irá el calesero

Con tantos soles?

**Firme ala Torda! ay! ay! que sangre Peri-
quio! al teniente que le va oliendo el incen-
sario ala Coronela, ,**

Ay que fortuna!

l'a pasar un eclise

« Quien fuera luna!!

Cuando llevo un guen repuesto

Y es de Jembras y no mas

Con las niñas jecho el resto

Con las viejas.... pasa allá!!

**Tocala! Tocala!! Tocala!!! á ver si toma-
mos empuje para subir esta cuesta.... arrée!
arrée!! que el ventero esta ala puerta de la
Posáa con el almuerzo prevenfo! Gueno!
Gueno! Soó!! Soó!!**

Ya hemos Llegado.

FIN.

(Es propiedad.)

206

LA VERDULERA

DE MADRID.

Quien llama á la verdulera?
Quien llama á la hortelana?
Traigo la fruta mas sana,
mas rica y particular.

El tomate, la alcachofa,
la zanahoria, el pepino;
que tierno es mi lechuguino:
quien me lo quiere comprar?
A tres cuartos la docena
de matas de torongil.

Yerba buena
quien me toma el peregil.

En saliendo la hortelana
pregonando su pimiento,
hay toico el movimiento
en la caye é la Ciudá.

Apártase D. Toribio,
y deje V. aqueste jigo:

tiene osté cara.... lo digo?
de zorra medio esoyá.
Tres duros por el aquel!...
ni aun que me diera osté mil.
; Al laurel!
Quien me toma el peregil?

Tengo yo un mozo cosío
que me riega la hortaliza
y al que me guiña le atiza
sin temor ni caria.

Mas por eso no hay enmienda:
siempre que puedo la pego,
que la huerta ya no riego
y ya secándose vá.
A mis ciruelas, muchachas!
vaya una breva, tio Gil,
; Remolachas
quien me toma el peregil.

Barcelona: En casa Juan Llorens, calle de la Palma de Sta. Cat^a.